

OS COMPONENTES DO PROCESSO DE FORMAÇÃO, NO DEPARTAMENTO CIÊNCIAS DA NATUREZA, DAS DISCIPLINAS DIDÁCTICA DA GEOGRAFIA E PRATICAS PEDAGÓGICA NO 3º ANO

THE COMPONENTS OF THE TRAINING PROCESS, IN THE DEPARTMENT OF NATURAL SCIENCES, OF THE DISCIPLINES DIDACTICS OF GEOGRAPHY AND PEDAGOGICAL PRACTICES IN THE 3RD YEAR

AUTORES: Gaspar Francisco Sebastião Cristóvão¹

António Moisés Martins²

José Alberto Alejo Becerra³

Jorge A Martinó Hernández ⁴

DIREÇÃO PARA CORRESPONDENCIA: aristidesjaimey@gmail.com

Data da recepção: 10 de Septiembre de 2018

Data da aceitação: 28 de Noviembre de 2018

RESUMO

Para a formação de um Licenciado em Educação na Especialidade Geografia, os profissionais devem incorporar conteúdos básicos pedagógicos, sejam teóricos ou práticos das disciplinas que se vão leccionar nos diferentes anos que são de soma importância para o desempenho do seu modo de actuação tanto como graduados universitários como futuros educadores no ensino da Geografia. As experiências dos autores a possibilitado fundamentar esta experiencia referida a os Componentes do Processo de Formação, no Departamento Ciências da Natureza, através das Disciplinas Didáctica da Geografia e Práticas Pedagógica no 3º Ano, pelo que realiza-se um análise dos documentos que facilitam o trabalho a desenvolver nos Componentes Académico, Investigativo, Laboral e Extensionistas, sobre a base das insipiências detectada no Processo Docente Educativo da Disciplina Geografia. Realiza-se uma análise dos programas e currículo de Geografia dos alunos em formação e os Programas de Geografia do Ensino Secundário, ademais das orientações referida ao regulamento pela elaboração de Monografias y Plano de Prática Pedagógico para o ano 2018, orientado

¹ Professor da Escola Superior Pedagógica do Bié.

² Professor da Escola Superior Pedagógica do Bié.

³ Professor da Escola Superior Pedagógica do Bié.

⁴ Professor da Escola Superior Pedagógica do Bié.

por Ia ESP-Bie. O Trabalho possibilitara fundamentar o Novo currículo para o Ensino da Geografia.

PALAVRAS-CHAVE: componentes; proceso, formação.

ABSTRACT

For the formation of a bachelor on education at Geography specialty, professionals should incorporate basic pedagogical contents, both theoretical and practical ones on the disciplines they will obtain the degree on the different academic years which are very important for their way of acting both as university graduates and as future educators for Geography teaching. The experiences on the part of the authors have made possible to support the experiences related to the components of the formation process at Natural Sciences Department, through the disciplines Geography Didactics and Third Year Pedagogical Practice, thus an analysis of the documents that facilitate the work to be developed about the academic, investigative, labored and extensionist components is carried out, taking into account the limitations found on the Geography Educative Teaching Process. The syllabuses and the curriculum of Geography for trainees and those of the Junior High Level Geography teaching are analyzed, as well as the orientations related to the rules for the elaboration of monographers and the Pedagogical Practical Plan for 2018 academic year, oriented by Bie Higher Pedagogical School. The work makes possible the support to the new curriculum for teaching Geography.

KEYWORDS: components; process, training.

INTRODUÇÃO

Para a formação de um Licenciado em Educação na Especialidade Geografia, os profissionais devem incorporar conteúdos básicos pedagógicos, sejam teóricos ou práticos das disciplinas que se vão leccionar nos diferentes anos que são de soma importância para o desempenho do seu modo de atuação tanto como graduados universitários como futuros educadores no ensino da Geografia.

De igual modo, é imprescindível prepará-los para a busca de Informação Científica necessária e útil na apreensão de conhecimentos de conteúdos das diferentes disciplinas assim como para desenvolver investigações relacionadas com a sua profissão.

O presente Curso Superior tem características específicas muito relacionadas com o seu Objecto e modo de actuação: Tem como missão: desenvolver habilidades como professor para lograr a formação integral das novas gerações na direcção do processo de ensino-aprendizagem da Geografia.

O curso de licenciatura em educação na especialidade de Geografia tem a duração de oito semestres, devendo ser integrado com uma carga horária total de 3600 horas/aula. Distribuídas da seguinte forma: 450 horas lectivas por semestre. O ano lectivo estará conformado por dois Semestres com 15 semanas de aulas cada, perfazendo assim um total de 900 horas/aulas (Estupiñán Ricardo et al., 2018).

O primeiro ano está organizado de tal modo, que as disciplinas respondem os objectivos integradores do ano, com um nível de paulatina e crescente complexidade na formação inicial dos estudantes.

O presente plano curricular se elaborou sobre a base de garantir a integração harmónica dos três aspectos fundamentais do labor docente; o académico, o laboral e o investigativo, ademais o extensionista e tem um enfoque integrador dos aspectos físicos, e económicos geográficos. Este plano teve o seu início em 2011 e garantirá um professor de geografia com a preparação científico pedagógica requerida, capaz de responder as exigências científicas técnicas contemporâneas ao nível do desenvolvimento do processo de reconstrução do país efectivada na sua contribuição na formação científica das novas gerações.

Os egressados do curso de Geografia da ESP-Bié devem dar resposta as tarefas emanadas da sociedade comprometidas na formação das novas gerações e devem satisfazer ademais, as exigências da actividade pedagógica.

Estas exigências do labor do professor de geografia devem se manifestar na sua própria actuação formando a sua ética pedagógica, que esta determinada Ser um cumpridor consciente do seu dever social como professor, capaz de orientar os seus interesses profissionais em função das necessidades sociais quando assim se requer. Manter normas de conduta que lhe permitam, pela via do exemplo pessoal, influenciar positivamente na formação dos seus educandos. Ser exigente, preciso, justo, firme nos seus princípios, sensível, humilde e discreto. Compreender e explicar as contradições presentes no mundo contemporâneo; Ter a sua formação apoiada em actividades de ensino, pesquisa e extensão; Possuir o seu diferencial construído a partir das aulas teóricas e práticas desafiadoras; Incentivar e promover excursões didático -científicas e laboratoriais; Incentivar a participação em actividades de pesquisa e extensão realizadas pelos professores do curso; Incentivar a realização de estágios; Estimular o aluno a realizar produção didáctica e actuar em projectos de formação técnica e pedagógicas direccionadas à ciência geográfica.

Pelo que declara-se como objecto de estudo: Processo educativo para lograr a formação integral das novas gerações que se materializam na direcção do processo de ensino aprendizagem da geografia.

DESENVOLVIMENTO

Nesta pesquisa, se detectarem uma quantidade de insuficiências que servem aos autores da pesquisa, para fundamentar o trabalho, entre elas: Os programas de Geografia do Departamento de Ciências da Natureza não respondem em sua maioria as necessidades dos diferentes níveis de Ensino Secundário, Não existe um conhecimento total dos programas de Ensino Secundário por parte dos professores que ministram aulas no Departamento de Geografia, Não existem os documentos do Ensino Secundário como Programas, Orientações Metodológicas, Guia do Professor, Manual do Alunos, Guias, Cadernos de Actividades, que facilitem a qualidade do Processo Ensino Aprendizagem da Geografia no território, Os alunos terminam o Componente Académico e Laboral e

desconhecem a totalidade dos Programas do Ensino Secundário, Não esta uniformizado no território os programas para ministrar aulas, o que dificulta o Processo de Orientação aos alunos desde a Didáctica e a Pratica Pedagógica na Universidade, Não existe uniformidade nas escolas do território, com relação aos Planos de Aula, o que dificulta o Aprendizagem desde as disciplinas Didáctica e Pratica Pedagógica, Não sempre o professor de Didáctica da Geografia é o professor de Pratica Pedagógica, Não existe correspondência em sua totalidade entre o programa de Didáctica da Geografia e Pratica Pedagógica, O alunos conclui sua preparação académica para a elaboração de sua Monografia e ainda no 4º ano esta pelo desenho teórico no 1º Semestre, Muitos estudantes concluem seu 5º Ano e não defendem sua Monografia, Há dificuldades no seguimento os trabalhos de curso pela culminação de missão do cubanos, pelo que se aplicarem instrumentos que validaram a realidade, que de forma empírica os autores detectarem. Entre eles:

Analises documental, a través dos programas de Curso de Geografia de 1º a 4º ano, os programas do ensino secundário 1º e 2º Ciclo. O currículo de Geografia na ESPBie, Os currículos do 1º e 2º Ciclo de Ensino Secundário. A Lei 17 e suas Modificações do 3 de Julho de 2018. Se realizo Inquérito aos 53 alunos de 3º Anho, Uma prova Pedagógica aos 53 alunos de 3º ano, Entrevista a 21 alunos de 4º Ano, entrevista a 12 alunos de 5º Ano, entrevista a 9 professores que terminarem sua Formação. Entrevista a 3 professores que ministram aulas no 3º Ano, outros 3 professores e 2 directivos. Amostra facilita conhecer a realidade que existe, com relação ao Processo Docente Educativo, na implantação dos componentes básicos de formação(Hernández, Izquierdo, Leyva-Vázquez, & Smarandache, 2018).

No Analise de Programa com Relação ao Currículo na Disciplina de Geografia. Se Observo o seguinte: Por anos: 1º Ano.

1º Ano											
1º Semestre Nº de Semanas Lectivas: 15	C.H./Sem					2º Semestre Nº de Semanas Lectivas: 15	C.H./Sem				
	T	P	TP	T.SMN	T.SMT		T	P	TP	T.SMN	T.SMT
Pedagogia Geral	2	1	1	4	60	Pedagogia Geral	2	1	1	4	60
Psicologia Geral	1	1	2	4	60	Psicologia Geral	1	1	2	4	60
Matemática geral	1	2	1	4	60	Matemática geral	1	2	1	4	60
Língua Portuguesa I	2	1		3	45	Língua Portuguesa I	2	1		3	45
Geografia física geral I	2		2	4	60	Geografia física geral I	2	1	1	4	60
Química Geral		1	1	3	45	Química Inorgânica		1	1	3	45
Informática		1	1	2	30	Informática		1	1	2	30
História e Cultura de Angola	1	1	2	3	45	História e Cultura de Angola	1	1	2	3	45
Língua estrangeira (Inglês/Francês)	1		1	3	45	Língua estrangeira (Inglês/Francês)	1		1	3	45
TOTAL SEMANAL	30					TOTAL SEMANAL	30				
TOTAL SEMESTRAL	450					TOTAL SEMESTRAL	450				
TOTAL ANUAL						900					

ANUALES: Pedagogia Geral, Psicologia Geral, Matemática Geral, Língua Portuguesa I, Geografia Física I, Informática, Historia e Cultura de Angola, Língua Estrangeira.

SEMESTRALES: Química Geral, Química Inorgânica. Matemática Geral..1º 60... 2º ...60

DAS DISCIPLINAS DIDÁCTICA DA GEOGRAFIA E PRATICAS PEDAGÓGICA NO 3º ANO

Observações: O Programa de Informática(60 h), não responde as necessidades reais dos estudantes e os programas de Geografia, nos componente do processo de formação.

2º Ano

2º Ano											
1º Semestre Nº de Semanas Lectivas: 15	C.H./Sem					2º Semestre Nº de Semanas Lectivas: 15	C.H./Sem				
	T	P	TP	T.SMN	T.SMT		T	P	TP	T.SMN	T.SMT
Didática Geral	2	1	1	4	60	Didática Geral	2	1	1	4	60
Língua Portuguesa II	1	1	1	3	45	Língua Portuguesa II	1	1	1	3	45
Língua estrangeira (Inglês/ Francês II)	1	1	1	3	45	Língua estrangeira (Inglês/Francês II)	1	1	1	3	45
Metodologia de Investigação Científica	2	1	1	4	60	Metodologia de Investigação Científica	2	1	1	4	60
Cartografia	1		1	2	30	Topografia		1	1	2	30
Psicologia do Desenvolvimento		2	2	4	60	Psicologia Pedagógica		2	2	4	60
Geografia Física Geral II		2	2	4	60	Geografia Física Geral III	2		2	4	60
Geografia Económica e Social I	1		2	3	45	Geografia Económica e Social I	1		2	3	45
Física Geral	1	1	1	3	45	Estatística Aplicada a Educação	1	1	1	3	45
TOTAL SEMANAL	30					TOTAL SEMANAL	30				
TOTAL SEMESTRAL	450					TOTAL SEMESTRAL	450				
TOTAL ANUAL						900					

ANUALES: Didáctica Geral, Língua Portuguesa II, Língua Estrangeira, Metodologia da Investigação Científica, Geografia Económica e Social I

SEMESTRALES: Cartografia, Topografia, Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia Pedagógica, Geografia Física Geral II, Física Geral III, Física Geral, Estatística Aplicada a Educação

Observações: Analisar de forma Objectiva o Programa de MIC, O Programa da Geografia Económica Geral I, deve analisares com relação a Prática Pedagógica de Familiarização em Didáctica Geral. Analisar o programa de Estatística Aplicada a Educação que responda a Geografia ademais que a Educação.

3º Ano

3º Ano											
1º Semestre Nº de Semanas Lectivas: 15	C.H./Sem					2º Semestre Nº de Semanas Lectivas: 15	C.H./Sem				
	T	P	TP	T.SMN	T.SMT		T	P	TP	T.SMN	T.SMT
Metodologia da Investigação em Educação	2	1	1	4	60	Metodologia da Investigação em Educação	2	1	1	4	60
Geografia Física de Angola	1	1	1	3	45	Geografia Económica de Angola	1	1	1	3	45
Geografia Regional I	1	1	1	3	45	Geografia Regional II	1	1	1	3	45
Práticas Pedagógica I	2	2	2	6	90	Práticas Pedagógica I	2	2	2	6	90
Didática da Geografia	2	1	1	4	60	Didática da Geografia	2	1	1	4	60
Geografia Económica e Social II	1	1	1	3	45	Geografia Económica e Social II	2	1	3	45	
Geografia Física Geral IV	1	1	2	4	60	Geografia Física Geral IV	1	1	2	4	60
Teoria do Desenvolvimento Curricular		1	2	3	45	Organização Gestão e Inspeção Escolar		1	2	3	45
TOTAL SEMANAL	30					TOTAL SEMANAL	30				
TOTAL SEMESTRAL	450					TOTAL SEMESTRAL	450				
TOTAL ANUAL						900					

ANUALES: Metodologia da Investigação Educativa, Prática Pedagógica I, Didáctica da Geografia, Geografia Económica e Social II, Geografia Física IV

SEMESTRALES: Geografia Física de Angola, Geografia Económica de Angola, Teoria do Desenvolvimento, Organização Gestão e Inspeção Escolar.

Observações: Analisar de forma Objectiva o Programa de MIE, O Programa de Geografia Económica deve ser analisado, A Quantidade de horas e Temas do Programa de Geografia Física III deve analisasse. Analisar os conteúdos dos Programas de Geografia de Angola, segundo os semestres, Analisar os conteúdos dos Programas de Prática Pedagógica que coincida com o Programa de Didáctica da Geografia.

4º Ano											
1º Semestre Nº de Semanas Lectivas: 15	C.H./Sem					2º Semestre Nº de Semanas Lectivas: 15	C.H./Sem				
	T	P	TP	T.SMN	T.SMT		T	P	TP	T.SMN	T.SMT
Educação Ambiental	2	2	2	6	90	Educação Ambiental	2	2	2	6	90
Trabalho de Fim de Curso		3	3	6	90	Trabalho de Fim de Curso		3	3	6	90
Práticas de campo	1	1	4	6	90	Práticas de campo	1	1	4	6	90
Práticas Pedagógicas II		3	3	6	90	Práticas Pedagógicas II		3	3	6	90
Tempos de consulta	2	2	2	6	90	Sistema de Informação Geográfica	2	2	2	6	90
TOTAL SEMANAL	30					TOTAL SEMANAL	30				
TOTAL SEMESTRAL	450					TOTAL SEMESTRAL	450				
TOTAL ANUAL						900					

ANUALES: Educação Ambiental, Trabalho de Fim DE Curso, Prática de Campo, Prática Pedagógica II.

SEMESTRALES: Tempo de Consulta, Sistema de Informação Geográfica.

Analisar com profundidade o Programa de Trabalho de Fim de Curso, ainda no 4 ano tem análise do desenho teórico depois de 240 horas de Metodologia da Instigação.

No análise realizado da relação das disciplinas com os componentes, os resultados foram os seguintes.

COMPONENTE LABORAL

1 ANO: Pedagogia Geral...60, Pedagogia Geral...60,

2 ANO: Didáctica Geral.....60, Didáctica Geral.... 60

3 ANO: Práticas Pedagógica I... 90, Práticas Pedagógica I... 90, Didáctica da Geografia... 60.. Didáctica da Geografia... 60

4 ANO: Práticas Pedagógicas II... 90, Práticas Pedagógicas II... 90

COMPONENTE INVESTIGATIVO

2º ANO: Metodologia de Investigação Científica..... 60, Metodologia de Investigação Científica... 60

3º ANO: Metodologia da Investigação em Educação... 60, Metodologia da Investigação em Educação..... 60

4º ANO: Trabalho de Fim de Curso..... 90, Trabalho de Fim de Curso... 90

COMPONENTE ACADEMICO

1º. ANO: Geografia física geral I... 60, Geografia física geral I...60,
 2º ANO: Cartografia.....30, Topografia...30, Geografia Física Geral II... 60
 Geografia Física Geral III... 60, Geografia Económica e Social I... 45
 Geografia Económica e Social I.....45
 3º ANO: Geografia Física de Angola... 45, Geografia Económica de
 Angola...45, Geografia Regional I... 45, Geografia Regional II...45,
 Geografia Económica e Social II... 45, Geografia Económica e Social
 II...45, Geografia Física Geral IV... 60, Geografia Física Geral IV... 60
 4º ANO: Sistema de Informação Geográfica ...90.

O Componente Extensionista correspondesse com a integração dos diferentes componentes em actividades extra escolares. Para o caso da Disciplina, as Praticas de Campo em 4º Ano possibilita a integração dos conteúdos, tratados nos diferentes programas do plano de estudo, em correspondência com o Ensino Secundário.

O trabalho tem como base os conteúdos da Disciplina Didáctica da Geografia e Pratica Pedagógica I, no Curso regular Diurno, ministrado por um dos autores do presente trabalho, tendo em conta a necessidade de que um professor deve ministrar as dois cadeiras, ademais elaborar o plano temático, que possibilite integrar os conteúdos. O próprio professor tem a experiencia faz dez anos de realizar um trabalho igual na Republica de Moçambique, na Universidade Pedagógica de Nampula, com bom resultado.

As actividades realizadas que contribuem ao melhoramento do trabalho com os componentes, Académicos, Investigativo, Laboral e Extensionista, são.

Desde a Disciplina Didáctica da Geografia e Pratica Pedagógica:

Componente Académico: Analisar cada um dos programas do 1º,2º,3º Ano do curso de Geografia, Estabelecer as relação entre os componentes Físico e Económico Geográfico, Realizar uma prova pedagógica onde a base foi o conhecimento que tem os alunos dos conteúdos recebidos em 1º e 2º ano, comprovar o trabalho realizado na Didáctica Geral com em 120 horas, que tem relação com: Educação; Conceituação; Métodos; Conteúdos; Dimensões; Pedagogia e sua evolução histórica; Pedagogia como Ciência; A epistemologia das Ciências da Educação; Introdução sobre o sistema educativo angolano. Realizar um Inquérito que possibilite a relação da Didáctica da Geografia com a Pratica Pedagógica. Se reviso o Índice académico de cada estudantes e as disciplinas de mais dificuldades, Se trabalho com cada uno dos programas de ensino Secundaria preparando as condições para a Pratica Pedagógica. Se trabalho em conteúdos básicos para a preparação d aulas pratica. A Didáctica constitui a base para desenvolver o trabalho das Praticas Pedagógicas.

Se analisarem os objectivos por ano que respondem ao ao Componente Académico. Em 1º ano São.

Adquirir e aplicar os conhecimentos e desenvolver habilidades topográficas e cartográficas fundamentais para a representação e análises de objectos, fenómenos e processos, físicos, geológicos,

geográficos. Observar e representar geograficamente fenómenos e geográficos estabelecer as suas relações e chegar a conclusões. Reconhecer a influência dos fenómenos cósmicos nas características e dinâmica da Terra. Demonstrar habilidades essenciais no domínio dos mapas, a sua leitura e interpretação que lhe permitem elevar a sua preparação para o bom desempenho profissional.

No 2º ano, os objectivos analisados neste componente foram:

Caracterizar e aplicar os conhecimentos da envoltura geográfica no seu aspecto físico como no económico. Aplicar e integrar os conhecimentos e habilidades precedentes e os adquiridos no ano

No 3º ano, os objectivos analisados neste componente foram:

Caracterizar os principais problemas actuais da ciência geográfica para chegar a conclusões e projetá-los no ensino da Geografia.

Aplicar e aprofundar os conhecimentos e habilidades topográficas para ampliar a esfera de actuação. Elaborar meios de ensino para a geografia escolar.

No 4º ano, os objectivos analisados neste componente foram:

Aplicar os conteúdos geográficos, pedagógicos e metodológicos que enriquecem a sua actuação profissional.

Neste ano os objectivos se dirigem geralmente aos demais componentes.

Componente Investigativo. Se trabalho desde as dois disciplinas este componente. Pôs a Didáctica deu as ferramentas para o trabalho para a investigação a partir dos Métodos Teóricos, Empíricos e Estatísticos Matemático, como temática de conteúdo. A sua vez possibilita garantir a traves do diagnóstico realizado a maneira prática de execução, apoio se na Prática Pedagógica para analisar os programas do ensino secundário, do 1º e 2º ciclo e determinar os conteúdos básicos relacionados com os programas do Dpto de Geografia, para seleccionar os temas de investigação apresentar na Metodologia da Investigação Educativa. Cada estudante investigo sobre um tema orientado do nível secundário e elaboro um material de consulta para professores e alunos. Desde as dois disciplina se deu seguimento aos desenhos Teóricos que os estudantes tem que apresentar em MIE.

Se analisarem os objectivos por ano que respondem ao Componente Investigativo. Em 1º ano São.

Familiarizar-se com a actividade investigativa mediante a elaboração de informes simples e a análises e discussão de temas relacionados com a profissão.

No 2º ano, os objectivos analisados neste componente foram:

Aplicar técnicas de investigação na solução de problemas simples.

No 3º ano, os objectivos analisados neste componente foram:

Analisar desde o ponto de vista psicológico e pedagógico, as características e diferenças individuais dos alunos

Investigar e propor soluções a problemas de carácter profissional mediante a aplicação de conhecimentos, habilidades e métodos próprios do trabalho científico.

No 3º ano, os objectivos analisados neste componente foram:

Demonstrar a relação do trabalho investigativo de carácter pedagógico e geográfico, independência e criatividade com a aplicação dos métodos de investigação científica, as técnicas de informática e a bibliografia em Língua Portuguesa e Inglesa para a solução de problemas locais com pendor geográfico-ambiental e profissional.

Componente Laboral. Se trabalho desde as duas disciplinas este componente. Pôs a Didáctica deu as ferramentas para o trabalho para a actividade Laboral e a Prática Pedagógica é a base para desenvolver este componente. Para este componente foi necessário durante o primeiro Semestre se aprofundo nos conteúdos do 1º e 2º Ciclo de Ensino Secundário. Se trabalho com as triplas em os conteúdos do programa, se realizarem actividades práticas de defesa de cada tema, o que possibilito avaliar este conteúdo com bom resultado. Se analisarem a diversidade de plano de aula y se trabalho com um plano tipo para generalizar o trabalho com a estrutura do plano de aula. Se realizo a 2ª prova parcelar sobre a base dos programas de ensino secundário, s digitalizaram, se elaboro um material de consulta para preparação de professores e alunos. Se oriento a elaboração de três planos de aula para realizar as aulas simuladas durante o segundos semestre.

Se analisarem os objectivos por ano que respondem ao Componente Laboral. Em 1º ano São.

Demonstrar habilidades essenciais no domínio dos mapas, a sua leitura e interpretação que lhe permitem elevar a sua preparação para o bom desempenho profissional.

No 2º ano, os objectivos analisados neste componente foram:

Demonstrar vocação pela profissão pedagógica optada mediante uma concepção humanista, uma atitude sensível e respeitosa para com a natureza e a sua protecção. Fortalecer a formação de convicções e atitudes de amor e protecção da natureza. Aplicar e integrar os conhecimentos e habilidades precedentes e os adquiridos no ano.

No 3º ano, os objectivos analisados neste componente foram:

Aplicar e integrar os conhecimentos e habilidades precedentes e os adquiridos no ano. Desenvolver a docência nas assinaturas geográficas que se designem, com relativa interdependência de acordo com os conhecimentos e habilidades adquiridas nas disciplinas de formação profissional. Elaborar meios de ensino para a geografia escolar. Analisar desde o ponto de vista psicológico e pedagógico, as características e diferenças individuais dos alunos. Integrar os conhecimentos e habilidades precedentes e aplicá-los de forma independente na actividade laboral que desenvolve na escola.

No 4º ano, os objectivos analisados neste componente foram:

Demonstrar com a sua actuação na prática docente, o domínio dos conhecimentos e habilidades profissionais adquiridos durante o curso

e a formação de convicções, atitudes e qualidades em correspondência com as exigências da profissão. Orientar pedagogicamente os encarregados de educação nas reuniões manifestando na sua actuação as normas éticas pedagógicas. Aplicar os conteúdos geográficos, pedagógicos e metodológicos que enriquecem a sua actuação profissional.

Componente Laboral.

Se trabalhou desde as duas disciplinas este componente. Pois a Didáctica e também a Prática Pedagógica deram as ferramentas para o trabalho nas actividades extra-escolares, as excursões geográficas as práticas de campo o trabalho na comunidade, as actividades desportivas, actividades recreativas, os trabalhos de ambientação, as actividades políticas e recreativas. O trabalho com os alunos e a família desde o componente laboral, a realização de actividades desde o componente investigativo.

Se analisarem os objectivos por ano que respondem ao ao Componente Extensionista. Em 3º ano São:

Caracterizar os principais problemas actuais da ciência geográfica para chegar a conclusões e projetá-los no ensino da Geografia.

Preparar actividades extra-docentes relacionadas com o ensino da Geografia.

No 4º ano, os objectivos analisados neste componente foram:

Demonstrar a relação do trabalho investigativo de carácter pedagógico e geográfico, independência e criatividade com a aplicação dos métodos de investigação científica, as técnicas de informática e a bibliografia em Língua Portuguesa e Inglesa para a solução de problemas locais com pendor geográfico-ambiental e profissional.

CONCLUSÕES

Os programas do Departamento de Geografia, onde tenham relação com os conteúdos dos programas que se ministram no 1º e 2º Ciclo de Ensino Secundário, que planifiquem todas as disciplinas por semestres, que ao início de cada disciplina se aplique uma prova pedagógica para comprovar o nível de conhecimento que tem os alunos de disciplinas afines recebidas nos anos anteriores.

Ao analisar os programas de Metodologia da Investigação e Fim de curso, pôs em 4º ano ainda os estudantes realizam seu desenho Teórico Metodológico. Que ao terminar 2º ano, se conheça a escola que realizaram a prática de familiarização e que a través de um Júri podam defender seu desenho, ao concluir o 3º ano já conheçam a escola onde a realizaram sua Prática Pedagógica de 4º ano, que a escola onde realizam sua prática pedagógica, seja a mesma escola onde realizem sua investigação. No 3º ano conheçam a metodologia para a elaboração dos instrumentos. Ao concluir o 4º ano já os estudantes tenham elaborado e aplicados os instrumentos a turma amostra. A Não conclusão da Monografia pelo menos até a Pré defesa dos professores cubanos quando terminam sua colaboração a afectado o processo de conclusão da investigação.

O professor de Didáctica da Geografia, seja o próprio professor de Prática Pedagógica. Deve existir no departamento os documentos de ensino secundário, como Programas, Orientações Metodológicas, Guia do Professor, Currículo do Ciclo, Manual do aluno. Os alunos devem ter preparação dos conteúdos antes de iniciar as aulas simuladas, É necessário que os alunos e professores tenham conhecimentos dos programas do ensino secundário.

É uma necessidade vincular as investigações dos estudantes a diferentes projectos institucionais. Ademais as actividades que realizam os estudantes à comunidade como temas de investigação.

BIBLIOGRAFIA

- Addine, F. (2004) *Didáctica: Teoría y Práctica*. Editorial Pueblo y Educación, La Habana.
- Almeida, L. S. & Freire, T. (2003). *“Metodologia da Investigação em Psicologia e Educação”*, 3ª Edição. Editorial Psiquilibrios. Braga – Portugal.
- Alves, M. P. (2012). *“Metodologia Científica”*. Escolar Editora, Lisboa. Portugal.
- Assembleia Nacional. (2010). *Constituição da República de Angola*. Luanda, Angola.
- Assembleia Nacional (2016) *Lei nº 17/16, Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino*. Luanda 07/10/2016.
- Carvalho Eduardo; *Metodologia do Trabalho Científico*, Escolar Editora, 2ª Edição, Portugal, 2009
- Comenio, J.A. (1957) *Didáctica Magna: A arte universal de ensinar tudo a todos*. Tradução de Joaquim Ferreira Gomes. Praga.
- Cuétara, R. (1989) *Practicum de Estudio de la Localidad*. Editorial Pueblo y Educación, La Habana.
- ESP-Bié.(2016)*Regulamento de Estágios e Trabalhos de Fim de Curso de Licenciatura em Ciências Pedagógicas*. Kuito-Bié. Angola.
- Labarrere, G. Valdivia, G. (1988) *Pedagogía*. Editorial Pueblo y Educación, La Habana.
- León, J. A. (1995) *“Contribución del doctor Salvador Massip a la enseñanza de la Geografía en Cuba”*. Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, Instituto Superior Pedagógico Capitán Silverio Blanco Núñez. Sancti Spiritus.
- Libanio, J.C. (1999) *Pedagogia e Pedagogos para quê*. 2 ed. São Paulo: Cortez Editora. São Paulo.
- Marcone, M. de A., e Lacatos, E. M. (2010). *Técnica de pesquisa*. 7ª edição. Editorial Atlas S.A. São Paulo.
- Ministério da Educação. INIDE. (2014). *Currículo de I Ciclo do Ensino Secundário*. Reforma educativa. Luanda.
- Ministério da Educação. INIDE. (2014). *Currículo de II Ciclo do Ensino Secundário*. Reforma educativa. Luanda.

- Ministério da Educação. INIDE. (2014). *Programas de Geografia do I e II Ciclo do Ensino Secundário: Reforma educativa*. Luanda.
- Ministério da Educação. (2001). *Estratégia Integrada para a Melhoria do Sistema de Educação 2001-2015*. Luanda. Angola.
- Ministério da Educação. (2008). *Evolução da Educação e Ensino em Angola (2002-2008)*. Luanda - Angola.
- Pileti, C. (1991) *Didáctica Geral*. 14 ed. S. Paulo: Ática. São Paulo, Brasil.
- Sousa, G. (1998). "Metodologia de Investigação, Redacção e Apresentação de Trabalhos Científicos. Editorial Civilização, Porto - Portugal
- Teixeira, M. (1995) *O professor e a escola: Perspectivas organizacionais.*, MCGRAW-HILL, Lisboa. Portugal.
- Estupiñán Ricardo, J., Martínez Vásquez, Á. B., Acosta Herrera, R. A., Villacrés Álvarez, A. E., Escobar Jara, J. I., & Batista Hernández, N. (2018). Sistema de Gestión de la Educación Superior en Ecuador. Impacto en el Proceso de Aprendizaje. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores.
- Hernández, N. B., Izquierdo, N. V., Leyva-Vázquez, M., & Smarandache, F. (2018). Validation of the pedagogical strategy for the formation of the competence entrepreneurship in high education through the use of neutrosophic logic and Iadov technique. Neutrosophic Sets & Systems, 23.